

Comunicación completa

JECCDOC-2024 Actas de Jornadas

Actas de las IV Jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Documentación

Todas las comunicaciones publicadas en las actas de estas Jornadas han sido sometidas a un proceso de revisión inter pares administrado por los editores de las actas. Las revisiones fueron realizadas por árbitros expertos de acuerdo con los estándares profesionales y científicos que se esperan de las actas de una conferencia.

Editor de las Actas

Benjamín Vargas-Quesada

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero

Yolanda Martín González

Citation: Estévez Iglesias, L. (2024). Los profesionales de la información y la documentación y los sistemas de información sanitaria. En B. Vargas-Quesada, J. L. Gonzalo Sánchez Molero, & Y. Martín González (Eds.), *IV Jornadas de Estudiantes en Ciencias de la Documentación*, JECCDOC-2024.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14803219>

Copyright: © 2024 los autores, © 2024 Red de docentes de Universidades de Información y Documentación (RUID), España. Esta es una comunicación de acceso abierto distribuida bajo los términos de la Licencia de [Atribución Creative Commons](#).

<https://zenodo.org/communities/jeccdoc-2024>

Los profesionales de la información y la documentación y los sistemas
de información sanitaria
Information and documentation professionals and health information
systems

Lorena Estévez Iglesias 1

*lorenaesteveziglesias@yahoo.es 1

Registro Poblacional de Cáncer de Castilla y León;
Universidad de León 1

**Los profesionales de la información y la documentación y los sistemas de
información sanitaria
Information and documentation professionals and health information
systems**

Autor

Lorena Estévez Iglesias

<https://orcid.org/0000-0002-4147-8364>

Trabajo original. Comunicación. Deseo incluir en las actas de las Jornadas.

Resumen

Los Sistemas de Información Sanitaria (SIS) constituyen una infraestructura tecnológica clave en la gestión de la salud, facilitando la captura, el almacenamiento y la administración de datos médicos y administrativos. Estos sistemas abarcan desde registros médicos electrónicos hasta plataformas de telemedicina, esenciales para la eficiencia operativa en entornos médicos.

La efectividad de los SIS depende críticamente de los profesionales de la información, quienes aseguran que los datos sean precisos, accesibles y seguros. Estos expertos participan activamente en la recolección, organización, y clasificación de datos médicos, además de colaborar en el desarrollo y mantenimiento los SIS, asegurando la privacidad y la interoperabilidad entre sistemas.

Los desafíos principales incluyen la privacidad y seguridad de los datos y la interoperabilidad entre sistemas diferentes. Sin embargo, la transformación digital en salud está generando numerosas oportunidades de crecimiento profesional en el campo de la gestión de datos sanitarios. Los profesionales pueden expandir sus habilidades técnicas y analíticas, participar en colaboraciones interdisciplinarias y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la atención médica y la gestión de servicios de salud.

Aunque existen obstáculos en la gestión de datos sanitarios, los avances en este campo ofrecen vastas oportunidades para los profesionales que se especialicen, contribuyendo significativamente a la calidad de la atención sanitaria y a la optimización de recursos en un entorno de salud cada vez más basado en datos.

Abstract

Health Information Systems (HIS) constitute a key technological infrastructure in health management, facilitating the capture, storage, and administration of medical and administrative data. These systems range from electronic medical records to telemedicine platforms, essential for operational efficiency in medical environments.

The effectiveness of the HIS critically depends on information professionals, who ensure that the data are accurate, accessible, and secure. These experts actively participate in the collection, organization, and classification of medical data, as well as collaborate in the development and maintenance of the HIS, ensuring privacy and interoperability between systems.

The main challenges include data privacy and security and interoperability between different systems. However, the digital transformation in health is generating numerous professional growth opportunities in the field of health data management. Professionals can expand their technical and analytical skills, participate in interdisciplinary collaborations, and contribute to the development of innovative solutions that improve medical care and health service management.

Although there are obstacles in the management of health data, advances in this field offer vast opportunities for professionals who specialize, significantly contributing to the quality of healthcare and the optimization of resources in an increasingly data-driven health environment.

Palabras clave

Sistemas de información sanitaria; gestión de datos sanitarios; desafíos; oportunidades

Keywords

Health information systems; health data management; challenges; opportunities

1. Introducción a los sistemas de información sanitaria (SIS)

La norma UNE 50113-1 define sistema como un “conjunto de elementos y de las relaciones entre ellos, que puede considerarse como un todo”, y sistema de información como un “sistema de comunicación que permite comunicar y tratar información”. La norma UNE-ISO 5127 define sistema como “conjunto de conceptos u objetos interrelacionados” y sistema de información como “sistema de comunicación que permite la comunicación y el proceso de la información”.

La información y su comunicación pueden presentar diversas formas, por lo que existen múltiples sistemas de información que se componen de elementos humanos y materiales que están interconectados e interactúan entre sí para recibir, procesar y posteriormente transmitir conocimientos y noticias. En esencia, un sistema de información es un conjunto de componentes coordinados que trabajan de forma conjunta con el objetivo de comunicar información.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un SIS es “la estructura para la recogida, procesamiento, análisis y tratamiento de la información necesaria para la organización y la actividad de los servicios sanitarios, así como para la investigación y la docencia” que servirá para la “generación de información que permita a los tomadores de decisiones en todos los niveles del sistema de salud identificar problemas y necesidades, tomar decisiones basadas en evidencia sobre salud y asignar de manera óptima los recursos escasos”.

Los sistemas de información han de mapear el entorno real en una representación formal y la información almacenada debe procesarse y presentarse a quienes quieran utilizar el sistema (Reichertz 2006). Basándose en la definición de la OMS y centrándose en el campo de la salud, la gestión de datos en el ámbito sanitario se refiere al conjunto de procesos y prácticas destinadas a recopilar, almacenar, organizar, analizar y reutilizar (uso efectivo) la información relacionada con la salud: prestación de servicios de atención médica, prevención, evaluación y vigilancia de la salud.

Se trabaja con diferente tipología de datos: diagnósticos, procedimientos, datos de laboratorio, imágenes médicas, información administrativa y demográfica, datos de medicación y farmacia, datos de facturación y pagos, datos de seguimiento y monitoreo, datos epidemiológicos y de salud pública, etc.

En plena transformación digital del sector sanitario, los SIS se han convertido en infraestructuras tecnológicas diseñadas para capturar, almacenar, gestionar y compartir datos relacionados con la salud de los pacientes, así como información administrativa y clínica en entornos médicos. Estos sistemas pueden abarcar desde registros médicos electrónicos y sistemas de gestión hospitalaria hasta plataformas de telemedicina y herramientas de análisis de datos.

Son ejemplos de SIS los que se indican a continuación:

-Historias clínicas electrónicas (HCE) son plataformas digitales avanzadas diseñadas para mejorar significativamente la manera en que se almacenan y gestionan los registros médicos de los pacientes. Este sistema digital permite que la información de salud se mantenga en un formato

electrónico seguro, accesible solamente por personal autorizado, lo que garantiza la confidencialidad y la integridad de los datos.

Son fundamentales en la gestión de la información de salud debido a sus múltiples funciones integradas. Estas plataformas utilizan tecnologías de cifrado y diversas medidas de seguridad para garantizar la protección de la información frente a accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones, asegurando un almacenamiento seguro. Además, su diseño intuitivo permite un acceso rápido a los datos médicos, una característica esencial en emergencias médicas. También están diseñadas para ser interoperables con diferentes sistemas y dispositivos, lo que facilita el intercambio fluido de información entre profesionales y centros de salud de distintas regiones y proporcionan un historial médico completo que incluye desde diagnósticos y tratamientos previos hasta alergias y resultados de pruebas, permitiendo una evaluación precisa y detallada de la condición del paciente.

- Los sistemas de gestión de imágenes médicas, conocidos por sus siglas en inglés como PACS («Picture Archiving and Communication System»), representan una evolución crucial en el campo de la medicina diagnóstica. Estos sistemas son softwares especializados que se encargan de la gestión y visualización de una amplia variedad de imágenes médicas, incluyendo radiografías (RX), resonancias magnéticas (RM), tomografías axiales computarizadas (TAC), entre otros tipos. El PACS no solo simplifica el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de imagen, sino que también mejora significativamente la eficiencia en la comunicación de los hallazgos médicos.

-Sistemas de información hospitalaria (HIS) son plataformas tecnológicas integrales que desempeñan un papel crucial en la modernización y eficiencia de las operaciones en las instituciones sanitarias. Estas herramientas cubren una amplia gama de funciones esenciales dentro de la gestión hospitalaria, desde la administración de pacientes hasta la programación de citas, la gestión de inventarios y la facturación. El propósito fundamental de un HIS es simplificar y optimizar todos estos procesos para asegurar que el establecimiento funcione de manera fluida y eficiente.

2. Objetivos

Los objetivos generales de este estudio son:

- Analizar la estructura y funcionamiento de los SIS para obtener una comprensión detallada de cómo están configurados, cómo funcionan en el contexto diario de las instituciones de salud, y qué tecnologías y procesos están involucrados en su operación.
- Evaluar el papel de los profesionales de la información y la documentación en la gestión y mejora de los SIS para identificar y describir las contribuciones específicas de estos profesionales dentro del ecosistema de los SIS, incluyendo su impacto en la calidad y seguridad de la información gestionada.

Los objetivos específicos son:

- Identificar los desafíos y barreras que enfrentan los profesionales de la información y la documentación en su trabajo con SIS, analizando los obstáculos técnicos, operativos y organizacionales que estos profesionales encuentran, y cómo estos afectan su capacidad para mantener y mejorar los sistemas de información.

- Explorar las estrategias y prácticas adoptadas por los profesionales de la información y la documentación para optimizar la funcionalidad y seguridad de los SIS, evaluando los métodos y técnicas utilizados por estos profesionales para mejorar la eficiencia y seguridad de los sistemas de información, incluyendo la gestión de cambios, la capacitación de usuarios y la implementación de normativas de seguridad.

3. Metodología

En la elaboración de esta comunicación sobre los sistemas de información sanitaria (SIS) y el rol crucial de los profesionales de la información y la documentación, se adoptó una metodología cualitativa para obtener una comprensión holística de la implementación y eficacia de estos sistemas dentro del sector salud, complementada por la experiencia profesional directa de la investigadora en registros de cáncer.

Se realizó una revisión de literatura para recopilar datos existentes sobre los SIS. Esto incluyó artículos y normativas de organismos internacionales como la OMS. La revisión ayudó a definir conceptos clave y a identificar patrones y tendencias en la implementación de SIS.

Basándose en la experiencia directa de la investigadora en el uso de SIS, específicamente en registros de cáncer, se integraron observaciones personales y conocimientos especializados al análisis. Esta experiencia proporcionó una perspectiva única sobre cómo los SIS son utilizados en la práctica médica real, especialmente en el registro y análisis de datos de cáncer, enriqueciendo significativamente los hallazgos y conclusiones del estudio.

Para asegurar una gestión eficiente y coherente de las referencias bibliográficas en este proyecto, se ha optado por utilizar Zotero, un gestor bibliográfico de código abierto y de gran versatilidad. Además, todas las citas y referencias bibliográficas se elaboran siguiendo la normativa ISO 690, garantizando una uniformidad y precisión acordes con los estándares internacionales de documentación.

4. Importancia de los profesionales de la información y la documentación:

La gestión eficiente de la información y la documentación es fundamental para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de la atención médica prestando apoyo en la toma de decisiones clínicas (datos precisos y actualizados para tomar decisiones sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes), la investigación médica o la gestión de recursos (humanos y económicos para optimizar el uso de recursos en los sistemas de salud

En este ecosistema, los profesionales de la información y la documentación juegan un papel fundamental en la implementación, gestión y mantenimiento de los SIS por su experiencia en la organización, clasificación y gestión de datos, garantizando que la información médica sea precisa, accesible y segura para los profesionales de la salud.

4.1. Roles y responsabilidades:

-Recolección de datos: Los profesionales encargados de la recopilación de datos juegan un papel crucial al reunir información médica desde una diversidad de fuentes que incluye informes médicos, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes diagnósticas y otros documentos clínicos esenciales. Este proceso meticuloso asegura que la base de datos contenga una panorámica completa y actualizada del estado de salud de los pacientes, lo que es fundamental para un diagnóstico y tratamiento efectivos.

-Organización y clasificación: Una vez que los datos son recopilados, estos profesionales organizan y clasifican la información conforme a estándares y terminologías médicas reconocidas internacionalmente. Este proceso facilita que la información sea coherente, lógica y fácilmente accesible para otros profesionales de la salud. Al usar categorías estandarizadas, se asegura que los sistemas de información sean intuitivos y que los datos puedan ser consultados rápidamente en situaciones críticas.

-Indexación y catalogación: El trabajo de indexación y catalogación es esencial. Utilizando sistemas de codificación avanzados, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), estos profesionales garantizan que todos los datos estén catalogados de manera que su recuperación y análisis posterior sean eficientes y precisos. Esta estructura organizativa es vital para el mantenimiento de registros médicos que son tanto exhaustivos como accesibles.

-Colaboración con equipos interdisciplinarios: Estos profesionales colaboran estrechamente con equipos interdisciplinarios, que incluyen personal sanitario, gestores de salud e informáticos, entre otros, para garantizar que los SIS se integren efectivamente en la práctica clínica. Esta cooperación asegura el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, además de adaptarse a las necesidades cambiantes de los profesionales de la salud y los pacientes. Hay estudios que tratan este tema poniendo de manifiesto cómo ya en la etapa organizacional se busca la participación de profesionales de toda la institución a través de equipos multidisciplinares (Plazzotta, Luna y González Bernaldo de Quirós, 2015).

-Diseño y desarrollo de SIS: Participan activamente en el diseño y desarrollo de SIS que se adaptan a las necesidades específicas de cada institución de salud. Este rol es fundamental para crear sistemas que no solo gestionen eficientemente la información clínica, sino que también mejoren la interacción entre distintos departamentos y servicios.

-Creación y mantenimiento de bases de datos: Los profesionales de la información son responsables de crear y mantener bases de datos robustas que almacenan registros médicos electrónicos, historias clínicas, imágenes médicas y otros datos relevantes. Su trabajo asegura que estos compilados de información estén siempre disponibles y en óptimas condiciones para su uso en la atención médica.

-Implementación de estándares y protocolos de seguridad de datos para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información del paciente.

-Uso de estándares y modelos de interoperabilidad

-Capacitación del personal médico y administrativo: proporcionan capacitación vital al personal médico y administrativo en el uso adecuado de los SIS. Esta alfabetización informacional es clave para maximizar la eficiencia operativa y mejorar los cuidados que reciben los pacientes.

5. Desafíos y oportunidades para los estudiantes en la gestión de datos sanitarios

3.1. Desafíos actuales:

-Privacidad y seguridad de los datos: La privacidad y seguridad de los datos representan uno de los desafíos más críticos en la gestión de datos sanitarios. La información del paciente es extremadamente sensible y requiere el más alto nivel de protección para evitar accesos no autorizados, manipulaciones o pérdidas. Es esencial que los estudiantes que se preparan para

entrar en el campo de la gestión de la información sanitaria estén bien versados en las normativas vigentes de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Este reglamento establece directrices claras y estrictas para el manejo de datos personales, incluyendo severas penalizaciones para las organizaciones que incumplan.

Además de comprender las leyes y regulaciones, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas para implementar medidas de seguridad efectivas dentro de los SIS. También deben aprender a realizar evaluaciones de riesgo regulares que ayuden a identificar vulnerabilidades potenciales en los sistemas de información y a desarrollar planes de contingencia para mitigar estos riesgos.

La formación en privacidad y seguridad debe ser una combinación de teoría legal y práctica técnica, asegurando que los futuros profesionales puedan mantener la integridad y confidencialidad de los datos de salud críticos. Al implementar estas medidas de seguridad robustas, se pueden prevenir incidentes de violación de datos que no solo resultan en consecuencias legales, sino que también pueden dañar la confianza del paciente y la reputación de las instituciones médicas. Esta área de conocimiento es, por tanto, fundamental para cualquier currículo en gestión de la información sanitaria y debe ser enseñada exhaustivamente para preparar a los estudiantes para los desafíos reales que enfrentarán en sus carreras profesionales.

-Interoperabilidad de los sistemas: La interoperabilidad de los SIS constituye un reto significativo en el ámbito de la salud, esencial para la integración eficaz y el funcionamiento conjunto de tecnologías dispares. Este aspecto es crucial para garantizar que los datos médicos sean consistentes, precisos y accesibles, independientemente del sistema original en el que fueron registrados. Los estudiantes deben adquirir una comprensión profunda de cómo los datos pueden ser compartidos y utilizados de manera fluida entre diferentes plataformas y sistemas, lo cual es fundamental para la continuidad de la atención médica y la optimización de los recursos sanitarios.

Los futuros profesionales necesitan familiarizarse con los estándares de interoperabilidad, como Health Level Seven (HL7), que es uno de los conjuntos de normas más utilizados para el intercambio de información en el sector salud. HL7 facilita la comunicación entre sistemas hospitalarios y de salud que de otra manera serían incompatibles, permitiendo que los datos del paciente se muevan sin obstáculos entre diferentes proveedores de servicios de salud, software y tecnologías («Overview - FHIR v5.0.0» [sin fecha]).

Implementar efectivamente la interoperabilidad no solo mejora la coherencia de la información médica, sino que también amplía las capacidades de los sistemas de salud para realizar análisis de datos más complejos, mejorar la precisión de los diagnósticos y personalizar los tratamientos para pacientes, lo que finalmente conduce a una mejora en la calidad del cuidado médico global. Por ello, la formación en interoperabilidad es indispensable para los profesionales de la información sanitaria, quienes deben estar preparados para enfrentar y superar estos desafíos técnicos con soluciones innovadoras y efectivas.

3.2. Oportunidades de crecimiento profesional:

-Demanda creciente de expertos en gestión de datos sanitarios: La demanda creciente de expertos en gestión de datos sanitarios es una tendencia que refleja el impulso hacia la

digitalización en el sector de la salud. Este crecimiento está motivado por la necesidad de manejar eficientemente una cantidad cada vez mayor de datos generados por avances tecnológicos como la telemedicina, dispositivos de monitoreo en tiempo real y sistemas de registros electrónicos de salud. En este contexto, los estudiantes que se especializan en gestión de datos sanitarios no sólo tienen la oportunidad de ingresar a un campo profesional en expansión, sino también de desempeñar un papel crucial en la transformación de la atención médica y la mejora de la salud pública a través de soluciones tecnológicas avanzadas.

Los gestores de datos sanitarios juegan un papel esencial en la salud pública mediante el análisis de grandes volúmenes de información sanitaria. Esto permite identificar patrones de enfermedades, evaluar la eficacia de intervenciones médicas y desarrollar políticas de salud más efectivas a nivel poblacional. Este campo de la gestión de datos sanitarios requiere que los profesionales sean capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y metodologías de análisis. Esto significa estar siempre actualizados con los últimos desarrollos en software de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático aplicados al sector salud.

-Desarrollo de habilidades técnicas y analíticas: El desarrollo de habilidades técnicas y analíticas es fundamental en el campo de la gestión de datos sanitarios, un área que combina conocimientos de tecnología de la información, programación y análisis de datos para mejorar y facilitar la administración de información en el sector salud. Estas habilidades son esenciales para manejar efectivamente las complejidades de los datos médicos y contribuir al avance de la atención médica mediante el uso inteligente de la información.

El manejo competente de bases de datos es crucial, ya que los profesionales deben organizar, almacenar y recuperar grandes volúmenes de datos de salud de manera eficiente. El análisis de datos permite transformar los datos crudos en información útil para la toma de decisiones médicas. Conocimientos en sistemas de información y tecnologías de la comunicación son necesarios para implementar y gestionar sistemas de información sanitaria.

-Colaboración interdisciplinaria: La colaboración interdisciplinaria en el campo de la gestión de datos sanitarios es una de las piedras angulares para impulsar la innovación y la eficiencia en la atención médica. Esta integración de diferentes especialidades crea un entorno enriquecedor donde el intercambio de conocimientos y experiencias puede conducir a soluciones más completas y efectivas para los desafíos complejos del sector salud.

La gestión de datos sanitarios no solo involucra a informáticos y administradores de datos, sino que también engloba a profesionales médicos, epidemiólogos, ingenieros de software, analistas de sistemas, y expertos en privacidad y seguridad. Cada uno aporta una perspectiva única y esencial para el manejo eficaz de la información de salud. Para los estudiantes, trabajar en proyectos interdisciplinarios es una excelente oportunidad para aprender de expertos en otros campos y desarrollar una red profesional diversa. Esta experiencia no solo enriquece su educación, sino que también amplía sus perspectivas de carrera, preparándolos para roles de liderazgo en la gestión de la salud.

4. Conclusiones

Los profesionales de la información y la documentación desempeñan un papel crucial en la implementación y gestión de los sistemas de información sanitaria.

La experiencia de estos profesionales en la gestión de datos influye directamente en los SIS, garantizando que la información sea precisa, accesible y segura mejorando así la calidad de los servicios sanitarios y la experiencia del paciente en el sistema de salud actual.

Existen grandes desafíos significativos en la gestión de datos sanitarios, pero también hay numerosas oportunidades de crecimiento profesional. Al adquirir habilidades técnicas, conocimientos en privacidad y seguridad de los datos, y la interoperabilidad de los sistemas se aprovechan las oportunidades de crecimiento profesional en un campo en crecimiento y demanda.

La colaboración interdisciplinaria y el desarrollo continuo de habilidades son fundamentales para el éxito de estos profesionales en un entorno de salud cada vez más digitalizado y orientado hacia los datos.

Los estudiantes que decidan especializarse en gestión de datos sanitarios deben ser conscientes de los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan en este campo en constante evolución.

Bibliografía

AENOR. *Documentación e información. Vocabulario. Parte 1: Conceptos fundamentales*. UNE 50113-1. Madrid: AENOR, 1992.

AENOR. *Información y documentación. Vocabulario*. UNE-ISO 5127. Madrid: AENOR, 2010.

Overview - FHIR v5.0.0. [en línea], [sin fecha]. [consulta: 23 febrero 2024]. Disponible en: <https://www.hl7.org/fhir/overview.html>.

PLAZZOTTA, F., LUNA, D. y GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, F., 2015. Sistemas de Información en Salud: Integrando datos clínicos en diferentes escenarios y usuarios. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública* [en línea], vol. 32, no. 2, [consulta: 12 marzo 2024]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1726-46342015000200020&lng=es&nrm=iso&tlng=pt.

REICHERTZ, P.L., 2006. Hospital information systems--past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, vol. 75, no. 3-4, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2005.10.001.

WHO, 1973. *Report of the International Pilot Study of Schizophrenia* [en línea]. Geneva: World Health Organization. [consulta: 23 febrero 2024]. ISBN 9789241700023. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/39405>.